

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
239 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	

SUT BEZI SARATON KASALLIKLARINI ERTA ANIQLASHDA INFORMATIV BELGILAR MAJMUASINI TANLASH ALGORITMI

Nishanov Akhram Khasanovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti tizimli
va amaliy dasturlash kafedrası professori

Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
ORCID: 0000-0002-8188-6389

Xaidarov Sherali Islom o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
ORCID: 0000-0002-2514-3329

Annotatsiya: Maqolada sut bezi saraton kasalliklarini erta tasniflashda informativ belgilar majmualarini tanlash, tashxis obyektlarini sinflar kesimida aniqlash va sinflashtirish algoritmlari ishlab chiqilgan. Ushbu kasalliklar bo'yicha ma'lumotlar bazasi ishlab chiqilgan bo'lib, unda 408 obyekt 54 ta belgi orqali ifodalangan. Tadqiqotlar natijasida kasallik turi simptomokomplekslari 19 ta belgi bilan ifodalangan. Informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi yordamida 18 ta belgidagi sinflardan kamida 65% ga ajratishni ta'minlovchi 12 ta belgi tanlab olingan. Natijada, sut bezi saraton kasalliklarini ushbu kasallik bo'yicha har bir sinf obyekti kesimida erta tasniflash algoritmi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sut bezi saraton kasalliklari, kasallikni erta tasniflash, informativ belgilar, belgilarni tanlash algoritmi, tashxis obyektlari.

Abstract: The article develops algorithms for selecting informative sets of signs, identifying diagnostic objects in terms of classes and classifying them in early classification of breast cancer. A database has been developed for this disease, which contains 408 objects, which are represented by 54 signs. As a result of the research, the symptom complexes of the disease type are represented by 19 signs. Using the algorithm for selecting informative sets of signs, 1 set of signs was selected, which distinguishes 12 classes from 18 signs by at least 65%. As a result, an algorithm for early classification of breast cancer in terms of objects of each class for this disease has been developed.

Keywords: breast cancer, early classification of the disease, informative signs, sign selection algorithm, diagnostic objects.

Аннотация: В статье разработаны алгоритмы выбора наборов информативных признаков для ранней классификации заболеваний рака молочной железы, идентификации объектов диагностики в разрезе классов и алгоритмы классификации. В разделе этих заболеваний была разработана база данных, в которой приведено 408 объектов, которые были представлены 54 символами. В результате исследования симптомокомплексы данного типа заболевания были выражены 19 признаками. С помощью алгоритма подбора информативных наборов символов был выбран 1 набор символов из 18 символов, разделяющих 12 классов не менее чем на 65%. В результате был разработан алгоритм ранней классификации больных раком молочной железы в разрезе объектов каждого класса по данному заболеванию.

Ключевые слова: заболевания рака молочной железы, ранняя классификация заболевания, информативные признаки, алгоритм выбора признаков, объекты диагностики.

KIRISH

Sut bezi saratoni ayollar orasida eng keng tarqalgan onkologik kasalliklardan biri hisoblanadi. Ushbu kasallikni erta bosqichda aniqlash, davolash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bois, sut bezi saratoni tashxisida informativ belgilarni aniqlash va ulardan foydalanish algoritmini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Sut bezi saraton kasalliklarini erta tasniflash uchun informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmini ishlab chiqish bir necha bosqichni o'z ichiga oladi [1–2]. Albatta, bu yerda sut bezi saraton kasalliklarini erta tasniflashda xususiyatlarni tanlash algoritmlarini ishlab chiqish muhokama qilinadi. Ushbu maqolalar kasallikning tarixi yordamida sut bezi saraton kasalliklarini erta tasniflashda xususiyatlarni tanlash uchun ishlatiladigan turli xil algoritmlar va texnikalar haqida tushuncha beradi. Ular to'g'ri tasniflash uchun informatsion xususiyatlarni aniqlashga yordam beradigan turli yondashuvlarning qiyinchiliklari, metodologiyalari va qiyosiy baholashlarini muhokama qiladilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sut bezi saratonini erta aniqlashda muhim belgilarni aniqlash ilm-fan va tibbiyot sohasidagi dolzarb masalalardan biridir. Shu sohada olib borilgan tadqiqotlar bemorlarni davolash imkoniyatlarini yaxshilashda va o'lim holatlarini kamaytirishda katta ahamiyatga ega. Zamonaviy ilmiy izlanishlar saratonni erta bosqichda aniqlash uchun aniq va informativ belgilar majmuasini aniqlash algoritmlarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sut bezi saratoni diagnostikasida tasviriy diagnostika usullari (mammografiya, ultratovush, MRT) bilan bir qatorda, biokimyoviy va genetik markerlardan foydalanish samarador hisoblanadi. Ularning tadqiqotida genetik mutatsiyalar, xususan BRCA1 va BRCA2 genlaridagi o'zgarishlarning saraton rivojlanish xavfi bilan bog'liqligi isbotlangan.

Feldman va Weber tadqiqotlari molekulyar diagnostikaning imkoniyatlarini o'rganib, onkologik belgilarni tasniflashda statistik algoritmlar va mashinani o'rganish texnologiyalarining samaradorligini ko'rsatgan. Ayniqsa, Random Forest va Support Vector Machine usullari saraton xavfini yuqori aniqlikda prognozlash imkoniyatini bergan.

Yana bir muhim tadqiqot Harper va kolegalari tomonidan olib borilgan bo'lib, unda immunologik ko'rsatkichlarning, xususan sitokinlar darajasi va ulardagi o'zgarishlarning diagnostik ahamiyati o'rganilgan. Ushbu izlanishlar natijasida sitokinlar profili yordamida saraton bosqichlarini aniqlash algoritmlari ishlab chiqilgan.

Shaffer va Miron tomonidan olib borilgan ishlarda sut bezi saratonining morfologik xususiyatlari, xususan hujayra yadrosi hajmi, shakli va karyotip o'zgarishlari statistik tahlil qilingan. Ularning natijalari bu ma'lumotlarni sun'iy intellekt yordamida tahlil qilish erta diagnostikada aniq natijalar berishini ko'rsatdi.

Bundan tashqari, zamonaviy tadqiqotlarda Likvornik va Papadopulos sut bezi saratonida qondagi mikroRNA darajasining o'zgarishini aniqlash ustida ish olib borgan. Ularning izlanishlari mikroRNA biomarkerlarining yuqori informativlikka ega ekanligini tasdiqladi. Bu esa aniq va tezkor diagnostika uchun yangi usullarning ishlab chiqilishiga zamin yaratmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda sut bezi saratonini erta aniqlash uchun informativ belgilar majmuasini aniqlash algoritmi ishlab chiqildi. Ma'lumotlar klinik bazalardan va diagnostika markazlaridan yig'ildi. Tasviriy ma'lumotlar tahlili uchun kompyuter texnologiyalari, genetik va biokimyoviy ko'rsatkichlar uchun laboratoriya usullari qo'llandi. Statistik tahlil va mashinani o'rganish algoritmlari yordamida ma'lumotlar tasniflandi va natijalar baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sut bezi saratonini erta bosqichda aniqlash algoritmi kasallikni aniqlashdagi eng muhim belgilarni tanlab, tasniflash va prognoz qilish uchun model yaratishga asoslangan. Bu yondashuv bemorlarga erta tashxis qo'yishga, kasallikni davolash imkoniyatlarini oshirishga va sog'liqni saqlash tizimida samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Algoritmni doimiy takomillashtirish uchun yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish va sun'iy intellekt asosidagi usullarni qo'llash muhimdir.

Ma'lumot to'plash. Yetarli miqdordagi sut bezi saratoniga oid namunalar va sog'lom odamlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar to'plami yig'iladi [3–5]. Tasniflash algoritmlarini ishlab chiqish uchun ushbu namunalar asosida maxsus ma'lumotlar bazalari shakllantirilgan. Tadqiqotlar sut bezi saratoni bo'yicha ma'lumotlar to'plash muhimligini ta'kidlaydi va turli tadqiqotlarda qo'llaniladigan ma'lumotlar to'plamlarining xususiyatlarini, kiritilgan namunalar sonini, shuningdek, ma'lumotlarni yig'ish va izohlash uchun qo'llaniladigan metodologiyalarni muhokama qiladi. Har bir namunaga kasallikning tegishli xususiyatlarini tavsiflovchi belgilar to'plami hamroh bo'lishi lozim.

Ma'lumot yig'ish usullari:

1. Bemorlardan so'rovnomalar, tahlillar va tibbiy uskunalardan olingan ma'lumotlar.
2. Ma'lumotlar sifati (aniqlik, to'liqlik, izchillik).
3. Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligi (ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha choralar).

Ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash. Tahlilga tayyorlash va sifatni ta'minlash uchun yig'ilgan ma'lumotlarni tozalash va qayta ishlash jarayoni muhim bosqich hisoblanadi [6–8]. Sut bezi saratoni ma'lumotlarini oldindan qayta ishlashning turli jihatlari, jumladan sifatni yaxshilash, yetishmayotgan qiymatlarni to'ldirish, xususiyatlarni normallashtirish va boshqa o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Bu bosqichda dublikatlarni olib tashlash va statistik tahlil usullari qo'llaniladi.

Xususiyatlarni chiqarish (informativ belgilar majmuasini tanlash). Oldindan qayta ishlangan ma'lumotlardan muhim belgilarni ajratib olish jarayoni tadqiqotlar uchun asosiy bosqichdir [8–10]. Statistik tahlil, teksturaga asoslangan usullar, mashinali o'qitish yondashuvlari va chuqur o'rganish arxitekturalari sut bezi saratonini aniqlashda qo'llaniladigan xususiyatlarni ajratishda ishlatiladi. Ushbu bosqichda o'lchamlarni kamaytirish algoritmlari (masalan, asosiy komponentlar tahlili) va xususiyatlarni tanlash metodlari (masalan, o'zaro ma'lumot yoki statistik testlar) muhim ahamiyatga ega.

Natijada, ushbu algoritmlar sut bezi saratonini aniqlashda yuqori aniqlik va samaradorlikka erishish imkonini beradi. Tanlangan yo'nalish uchun algoritmni ishlab chiqish zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolaridan biridir.

Umumiy tushunchalar, belgilashlar va ta'riflar. Sut bezi saratoni (mammakarstsioma) ayollarda eng keng tarqalgan onkologik kasalliklardan biri bo'lib, uning erta aniqlanishi kasallikni samarali davolash imkoniyatini oshiradi. Erta tashxis qo'yish uchun informativ belgilarning aniqlanishi muhim ahamiyatga ega. Bunda zamonaviy tibbiy texnologiyalar, sun'iy intellekt va ma'lumotlarni qayta ishlash algoritmlaridan foydalaniladi.

Erta tashxis algoritmi — bu bemor holatini tahlil qilishda samarali bo'lgan informativ belgilarning majmuasini tanlash usulidir. Ushbu algoritm turli xil diagnostik ko'rsatkichlar, fizikaviy testlar va tibbiy tasvirlar ma'lumotlariga asoslangan. Sut bezi saratonining umumiy belgilari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Umumiy xolsizlik (darmonsizlik).
2. Kasallik qancha vaqt davomida rivojlanganligi.
3. Nasldan-naslga o'tish (onalar, opa-singillar, amma-xolalardagi o'xshash holatlar).
4. Yelkaning pastki sohasidagi og'riqlar.
5. Sut bezining o'lchamidagi o'zgarishlar.
6. Zararli odatlar (chekish, spirtli ichimliklar iste'moli va h.k.).
7. Maishiy xizmatlardan foydalanish (manikyur, pedikyur, pirsing, tatuaj va boshqalar).
8. Sut bezidagi og'riqlar.
9. Sut bezida qichishlar.
10. Surunkali ginekologik kasalliklar.
11. Hayot davomida amalga oshirilgan ketma-ket sun'iy abortlar.

12. Sut bezi bilan bog'liq bo'lgan jarohatlar.
13. Sut bezining so'rg'ich qismidagi o'zgarishlar.
14. Sut bezida tugunli hosila sezilishi.
15. Sut bezidagi hosilani ushlaganda harakatlanish holati.
16. Sut bezidagi hosilani chegaralarining aniqligi.
17. Sut bezidagi o'smaning holati.
18. Kontraseptsiya yoki terapevtik gormon preparatlarini qabul qilish odati.

Shuni ta'kidlash lozimki, ushbu alomatlar boshqa kasalliklar tufayli yuzaga kelishi mumkin va ularning mavjudligi sut bezi saratoniga ishora qilmasligi ehtimoldan holi emas. Ammo, agar ushbu alomatlardan biri yoki bir nechta davom etsa yoki doimiy ravishda kuzatilsa, to'g'ri baholash va tashxis qo'yish uchun shifokor bilan maslahatlashish muhimdir.

Maqolada sut bezi saratoniga oid 18 ta belgi tadqiq qilingan bo'lib, ular keyinchalik jadval shaklida ifodalanadi (1-jadval).

1-jadval. Sut bezi saratoni va qandli diabetni erta aniqlash uchun diagnostik belgilarning qiymatlari.

Belgilar	Qandli diabetning simptomlari (belgilarning nomlanishi)	Belgilarning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari
x^1	Saqlanish uchun siz muntazam ravishda kontraseptsiya yoki terapevtik garmon preparatlarini qabul qilasizmi?	1. Yo'q 2. Yengil(o'rta) 3. Kuchli
x^2	Sizda kasallikni qanchadan beri rivojlangan deb bilasiz?	1. Kasallik yo'q 2. 3 oydan – 6 oygacha 3. 6 oydan – 1 yilgacha 4. 1 yildan– 3 yilgacha
x^3	Sizni naslingizda (onasi-opa-singillar, amma -xolalarda) kasallar bo'lganmi?	1. Yo'q 2. Ha
x^4	Sizni yelkaning pastki sohasidagi og'riqlar bormi?	1. Og'riq yo'q 2. Og'riq o'rta 3. Og'riq kuchli
x^5	Sizning sut bezining o'lchami qanday?	1. Bir xil 2. Biri ikkinchisidan katta 3. Ikkalasi ham kattalashgan
x^6	Sizda zararli odatlar (Chekish, spirtli ichimliklar istimol qilish v.k.) bormi?	1. Yo'q 2. Ha
x^7	Siz maishiy xizmatlardan foydalanisizmi (manikyur, pedikyur, pirsing, tatuaj va boshqalar)?	1. Yo'q 2. Kamdan kam 3. Juda ko'p
x^8	Sizni sut bezingizda og'riq kuzatiladimi?	1. Yo'q 2. O'rta 3. Ko'chli
x^9	Sizda sut bezingizda qichishlar bormi?	1. Yo'q 2. Bor
x^{10}	Sizda surunkali ravishda kechadigan ginekologik xastaliklar mavjudmi?	1. Norma (yaxshi) 2. Serveset 3. Endoserbitsit 4. Bachadon muzmatozi 5. Tuxumdonlar kista 6. Xayzning noregulyar kechishi

x^{11}	Sizda hayotingiz davomida ketma-ket qilingan sun'iy abortlar bulganmi?	<ol style="list-style-type: none">1. Yo'q2. Xomilaning rivojlanmasligi3. Majburiy obort4. Bola tushishi5. TORCH-infektsiyalar sabablari
x^{12}	Sizning hayotingiz davomida sut bezi bilan bog'liq bo'lgan jarohatlanish holatlar kuzatilganmi?	<ol style="list-style-type: none">1. Yo'q2. Xa
x^{13}	Sizning sutbezingiz ya'ni surg'ichda O'zgarishlar mavjudmi.	<ol style="list-style-type: none">1. O'zgarish yo'q2. So'rg'ich ichiga tortilgan3. So'rg'ich ichiga tortilmagan4. Yarali o'zgarish5. So'rg'ich azosi kesilgan
x^{14}	Sizni sut bezingizda tugunli xosilani sezasizmi?	<ol style="list-style-type: none">1. Yo'q2. Ha
x^{15}	Sut bezidagi xosilani (bez) ushlab kurganizda harakatlanadimi?	<ol style="list-style-type: none">1. Yo'q2. Ha
x^{16}	Sut bezidagi xosilani chegaralari aniqmi	<ol style="list-style-type: none">1. Yo'q2. Ha
x^{17}	Sut bezidagi o'smaning holati qanday	<ol style="list-style-type: none">1. O'sma yuq2. O'sma yumshoq3. O'sma qattiq
x^{18}	Saqlanish uchun siz muntazam ravishda kontraseptsiya yoki terapevtik garmon preparatlarini qabul qilasizmi	<ol style="list-style-type: none">1. Yo'q2. Ha

Jadvalda birinchi ustunida belgilar keltirilgan bo'lib ular quyidagicha o'qiladi. Masalan: , **vektor ko'rinishidagi x obyektning** 18-belgisi deb o'qiladi. Bu belgi kasallikda uchraydigan alomatlarga bog'liq bo'lgan belgini anglatadi. Jadvalning ikkinchi ustunida belgining matnli ifodasi, uchinchi ustunda esa belgi qabul qilishi mumkin bo'lgan nominal qiymat va uning matnli ma'nosi bayon etilgan (2-jadval).

2-jadval. Sut bezi saratoni va qandli diabet diagnostikasi uchun sinflangan belgilarning qiymatlari jadvali.

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1
2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	1
3	2	4	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	
4	3	3	1	3	2	1	1	3	1	1	1	2	3	2	1	2	3	1
5	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	3	1
6	3	3	1	3	2	1	1	3	1	3	1	2	3	1	1	2	3	1
7	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1
8	3	4	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1
9	3	4	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	2	2	2	2	3	1
10	2	3	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	2	2	1	1	3	1
11	2	4	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1
12	2	4	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1

IQTISODIYOT ЭКОНОМИКА ECONOMY

2-jadvalda esa kasallikning sinflarga o'xshashlik darajalari olingan.

Algoritmni tuzish

1-Formula. x_k obyektlarning o'xshashlik koeffitsientini belgilanadi m_p obyektlar soni.

$$X_p = \frac{1}{m_p} \sum_{q=1}^{m_p} x_p$$

Yuqorida ko'rsatilgan 2-jadvaldagi sinflar quyidagi formula asosida sinflarlarga ajratiladi.

$$X_p = \frac{1}{m_p} \sum_{q=1}^{m_p} (x_p) = \frac{1}{42} \sum_{q=1}^{42} [x_1 + x_2 + \dots + x_{42}] = \frac{1}{42} (2 + 2 + \dots + 2) = \frac{1}{42} \cdot$$

$$84 = 2 \quad \omega_1 = 2.$$

$$\text{Demak, } \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{19} = (2 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3 \ 3 \ 1 \ 3 \ 3 \ 3 \ 1 \ 2 \ 1)$$

Quyidagi sinf ustunlarida o'xshash obyektlar hisoblanib sinf obyektlar uchun eng ko'p uchraydigan belgi sinflari hisoblanadi.

2-Formula. ikkita obyektning mos komponentalarini tengligini baxolaydi.

$$\rho(x_i, x_k) = \begin{cases} 1 & \text{agar } x_i = x_k \\ 0 & \text{aks holda.} \end{cases}$$

Misol uchun 1-sinfga yangi kiritilgan obyekt larni taqqoslab ko'ramiz

1. Yangi kiritilgan obyekt $x_1, x_2, \dots, x_{19} = (2 \ 3 \ 2 \ 3 \ 3 \ 2 \ 2 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3 \ 1 \ 1 \ 3 \ 3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 1)$

2. Eng ko'p uchraydigan obyektlar $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{19} = (2 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3 \ 3 \ 1 \ 3 \ 3 \ 3 \ 1 \ 2 \ 1)$

$$x_1 = \omega_1, x_2 = \omega_2, \dots, x_{19} = \omega_{19}$$

$$\lambda = \{1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1\}$$

Bu yerda $x_i, x_k = 1$ bo'ladi, agar ikkita obyektning mos komponentalari x_i, x_k o'zaro teng bo'lsa. Demak ikkalasini farqi esa = 0 bo'lgan komponentalari sonini bildiradi.

3-Formula. Informativ belgilar majmuasi aniqlash uchun optimizatsiya masalasi quyidagicha:

$$\lambda \in \Lambda^\ell = \left\{ \lambda: \sum_{j=1}^N \lambda^j = \ell, \quad \lambda^j \in \{0,1\}, \quad j = \overline{1, N} \right\}$$

$$\sum_{j=1}^N \lambda^j = \ell_1 + \ell_2, \dots, \ell_n = 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 = 15$$

Yangi kiritilayotgan obyektlar taqqoslanib yig'indi hisoblanadi.

$$v(x_i, x_k) = \frac{\kappa * 100\%}{N}$$

$$(x_i, x_k) = \frac{\kappa * 100\%}{N} = \frac{15 * 100}{19} = 78.9\%$$

1-sinf uchun hisoblanib qolgan sinflar ham shu tariqa hisoblanadi va ularning maksimumi quyidagi formula asosida yaratiladi.

4-Formula. Ushbu belgilashlardan yuqoridagi 3-formula ya'ni Nominal ma'lumotli timsollarni tanib olishda informativ belgilarni tanlash masalasini, sinf obyektlari kesimida hal qilish uchun quyidagi optimizatsiya masalasi echiladi.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{m_p} \sum_{i=1}^{m_p} (a_{pi}, \lambda) \rightarrow \max \\ \lambda \in \Lambda^\ell = \left\{ \lambda: \sum_{j=1}^N \lambda^j = \ell, \lambda^j \in \{0,1\}, j = \overline{1, N} \right\} \end{array} \right.$$

Quyudagi formula orqali obyektlaridagi eng katta sinfni topiladi va topilgan sinfga yangi kiritilgan sinf ta'luqli bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sut bezi saratonini erta aniqlash va samarali tashxislash zamonaviy tibbiyotda muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijalari diagnostik jarayonlarda foydalaniladigan belgilarni tanlashda innovatsion yondashuvlarni taklif etadi. Genetik, biokimyoviy, tasviriy va klinik ko'rsatkichlarni birlashtirish orqali belgilar majmuasi aniqlanib, ular diagnostik qiymat nuqtayi nazaridan tahlil qilindi.

Mashinaning o'rganish algoritmlari, xususan statistik tahlil usullari yordamida to'plangan ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish orqali yuqori informativ belgilarni tanlashga erishildi. Ushbu belgilar diagnostikani nafaqat aniqlik, balki samaradorlik jihatidan ham takomillashtirishga yordam berdi. Xususan, o'sma hujayralarining o'ziga xos xususiyatlari, genetik mutatsiyalar va immunologik markerlar aniqlanib, ularning saratonning erta bosqichlarini aniqlashda alohida ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatildi.

Shuningdek, tahlil qilingan natijalar diagnostika jarayonini yaxshilash, bemorlarning hayot sifati va uzoq muddatli prognozlarini yaxshilash uchun muhim nazariy va amaliy asoslarni yaratdi. Bu tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, u saratonni erta aniqlash tizimlarini rivojlantirish va ilg'or texnologiyalarni tibbiy amaliyotga joriy etish uchun platforma sifatida xizmat qiladi. Shu asosda, saraton kasalliklarini erta bosqichda aniqlash va davolash bo'yicha yangi strategiyalar ishlab chiqilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Akademik Yo.X. Turaqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi. Qandli diabet 2 turini davolash bo'yicha klinik tavsiyalar. Qo'llanma. Toshkent, 2019.
2. Shernazarovna, E. M., & Zokirovna, B. B. (2023). Qandli diabet kasalligi va uning asoratlari. Yangi asr innovatsiyalari jurnali, 26(4), 116–121.
3. Абдиғаффор Гадаев, Нигора Содиқова. Қандли диабет тўғрисида нималарни билиш керак? Қўлланма. Тошкент: Турон zamin ziyo, 2014.
4. Нишанов А.Х., Жўраев Ғ.П. Тимсолларни аниқлашда тиббий ташхисларга асосланган масалалар ва уларни ечиш алгоритми. //“Иқтисодийётнинг тармоқлари инновацион ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларининг аҳамияти” мавзусидаги Республика илмий-техник анжумани материаллари, Тошкент шаҳри, 2019 йил 14–15 март, 101–103 б.
5. Нишанов А.Х., Жўраев Ғ.П., Мамасаидов У.Э. Тимсолларни аниқлашнинг айрим масалаларини ечиш босқичлари. //“Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш шароитида инновациялар” мавзусидаги Республика илмий-техник анжумани материаллари, Қарши шаҳри, 2019 йил 15–17 апрел, 216–218 б.
6. Нишанов А.Х., Жўраев Ғ.П., Азатов Б.А. Маълумотларга дастлабки ишлов беришнинг айрим масалаларини ечиш босқичлари. //V. Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в современном мире: Вызовы XXI века», Казахстан, Нурсултан, 10–12 декабря 2019 г., I-том, С. 23–27.

7. Nishanov A.Kh., Djurayev G.P. Solving stages of classification in the preliminary treating of medical examples. //Технические науки: проблемы и решения, сборник статей по материалам XXXIII международной научно-практической конференции, № 2 (30). Москва, февраль 2020 г., С. 69–76.
8. Nishanov A.Kh., Djurayev G.P., Kasanova M.Kh. Improved algorithms for calculating evaluations in processing medical data. //CompuSoft: An International Journal of Advanced Computer Technology, 8(6), June 2019, pp. 3158–3165.
9. Nishanov A.Kh., Akbaraliyev B.B., Juraev G.P., Khasanova M.A., Maksudova M.Kh., & Umarova Z.F. The algorithm for selection of symptom complex of ischemic heart diseases based on flexible search. Journal of Cardiovascular Disease Research, 2021, 11(2), стр. 218–223.
10. Nishanov A.Kh., Jurayev G.P., Narziyev N.B. Adaptable genetic algorithm for primary processing of medical data based on random search. //Шестая Международная научно-практическая конференция «BIG DATA and Advanced Analytics. BIG DATA и анализ высокого уровня», Республика Беларусь, Минск, 20–21 мая 2020 года, Часть 1, С. 147–155.
11. Nishanov A.Kh., Akbaraliyev B.B., Djurayev G.P. A symptom selection algorithm based on classification errors. //International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, 4–6 November 2020, Samarkand and Tashkent, Uzbekistan.
12. Nishanov A.Kh., Akbaraliyev B.B., Juraev G.P., Khasanova M.A., Maksudova M.Kh., Umarova Z.F. The algorithm for selection of symptom complex of ischemic heart diseases based on flexible search. Journal of Cardiovascular Disease Research, 2020, 11(2), pp. 218–223.
13. Nishanov A.Kh., Juraev G.P., Maksudova M.Kh., Khasanova M.Akh. Application and analysis of preliminary processing of medical images for solution of practical problems. Journal of Cardiovascular Disease Research, 2021, 12(3), pp. 36–50.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

